

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ОБСТРУКЦИЕЙ НОСА

Абдуллаев Хабибулла Насратуллаевич

Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10894620>

Актуальность. Гипоксия представляет собой универсальный патологический процесс, сопровождающий и определяющий развитие различной патологии [1, 2]. Несмотря на очевидное различие пусковых механизмов формирования гипоксии экзогенного и эндогенного происхождения, метаболические сдвиги в условиях недостатка кислорода стереотипны [3, 4]. Они связаны с энергодефицитом и усилением генерации активных форм кислорода (АФК), которая впоследствии приводит к мембранодеструкции, избыточной липопероксидации, окислительной модификации клеточных белков [5, 6], запуску программируемой клеточной смерти.

Наиболее чувствительны к дефициту кислорода головной мозг, эндотелий сосудов, миокард, почки т.е. ткани, менее приспособленные к анаэробному способу получения энергии [7, 9, 10]. Кровь как жидкая соединительная ткань организма не только обеспечивает взаимосвязь всех органов и систем, являясь индикатором состояния организма, но и сама непосредственно реагирует на дефицит кислорода [8, 11].

Форменные элементы периферической крови: эритроциты, тромбоциты, гранулоциты, лимфоциты, плазматические клетки и моноциты являются интересным объектом для изучения при гипоксии, т.к. отличаются друг от друга не только по выполняемым функциям, но и по характеру обменных процессов, степени использования кислорода, способности к генерации АФК и устойчивости к ним [12, 14].

Эритроциты уникальны тем, что они не используют кислород для себя, но постоянно контактируют с кислородом, осуществляя его транспорт ко всем тканям. Эритроциты характеризуются исключительно анаэробным метаболизмом, не содержат основных кислород-потребляющих систем: митохондрий и эндоплазматической сети. Образование энергии в них происходит путем субстратного фосфорилирования АДФ в реакциях гликолиза, они не способны к синтезу белков и не имеют ДНК. С другой стороны, эритроциты – это клетки, постоянно содержащие кислород в составе гемоглобина и максимально устойчивые к повреждающему действию его активных форм. Постоянное

взаимодействие с кислородом вызывает аутоокисление содержащегося в эритроцитах гемоглобина с образованием супероксид-радикалов, а также других АФК, главным образом, перекиси водорода и гидроксил-радикалов [13, 15].

Ранее нами было обнаружено снижение парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе у больных по сравнению со здоровыми. Это послужило основанием для изучения показателей крови у больных детей с АВ и ИПП.

Целью настоящего исследования явился сравнительный анализ изменений периферической крови у больных детей с аденоидными вегетациями (АВ) и искривлением перегородки носа (ИПП).

Материал и методы исследования. Нами было исследовано 30 больных детей в возрасте от 3 до 7 лет с разными формами гипертрофии глоточной миндалины. Для сравнения также были исследованы 16 больных детей аналогичного возраста с искривлениями перегородки носа. Для проведения одной пробы требовалось 20мкл крови и 700 мкл стандартного дилуента, состоявшего из изотонического раствора, антикоагулянта, антисептика. Параметры гемограммы определялись по количеству эритроцитов (RBC) и гемоглобину (Hb). Изучение эритроцитарных индексов включало определение среднего объема эритроцитов (MCV), количества гемоглобина в эритроците (MCH), среднюю концентрацию Hb в эритроците (MCHC). Гипоксическое состояние у больных исследовали на автоматическом гематологическом анализаторе MINDRAY BC-3000. Морфометрию эритроцитов периферической крови проводили для построения гистограммы распределения эритроцитов по содержанию гемоглобина, геометрических параметров эритроцитов и их статистических характеристик.

У 4 (14%) больных с аденоидными вегетациями содержания гемоглобина в эритроцитах составило 85-99г/л, у 5 (18%) больных с АВ она была равна 100-110,9 г/л и у 20(68%) больных она была ближе к норме. Содержание гемоглобина в эритроцитах была значительно ниже с показателем от 85 до 99 г/л у 3(17%) больных с искривлением перегородки носа. У 9(56%) больных с искривлением перегородки носа содержание гемоглобина была ближе к норме. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что при искривлении перегородки носа содержание гемоглобина ниже, чем в группе больных с аденоидными вегетациями.

В норме у детей количество эритроцитов составляет $3,5-4,5 \times 10^{12}$ \л. Однако в обследованных группах больных имеются подгруппы с малым и большим числом эритроцитов.

Глубокий анализ эритроцитарной популяции крови показало средний объём эритроцитов в норме колеблется в широких пределах. Однако в крови у данной группы больных имеются эритроциты с малым объёмом. У больных с ИНП в 3 раза больше число эритроцитов с малым объёмом по сравнению с кровью больных АВ.

Количество Нв в эритроцитах в основной группе больных с ИНП и АВ оставалось в пределах нормы.

В 20-35% случаев содержание Нв в эритроцитах снижено, причем больше у больных с ИНП. У больных с АВ наблюдалась компенсаторная реакция, проявляющаяся появлением эритроцитов с большим содержанием Нв.

Выводы. Таким образом, у больных АВ и ИНП в периферической крови гипоксия проявляется в различной степени. У 10-20% больных обнаружено снижение общего Нв, причем компенсаторно увеличивается число эритроцитов, в большей степени у больных с АВ. Появляются эритроциты с малым объёмом, причем у больных с ИНП в 3 раза больше, чем у пациентов с АВ. В эритроцитах снижено содержание Нв больше у больных с ИНП. Количество Нв в эритроцитах в основной группе больных с ИНП и АВ в пределах нормы, но в 20-35% случаев содержание Нв в эритроцитах снижено. Больше снижено у больных с ИНП; больных с АВ наблюдается компенсаторная реакция, проявляющаяся появлением эритроцитов с большим содержанием Нв в эритроцитах.

Использованная литература:

1. Карабаев Х. Э., Расулова Н. А., Худойбердиева Ф. Ф. Вазомоторный ринит у беременных //Молодой ученый. – 2016. – №. 18. – С. 134-136.
2. Ergashev J. et al. CLINICAL PICTURE OF VESTIBULAR SCHWANNOMAS IN A SERIES OF 106 PATIENTS MANAGED WITH DIFFERENT TREATMENT METHODS //Новый день в медицине. – 2019. – №. 4. – С. 369-373.
3. Расулова Н. А., Фаттохова Н. М., Каримова Н. М. Особенности иммунологических показателей крови у больных с миокардитом на фоне хронического тонзиллита //Молодой ученый. – 2018. – №. 3. – С. 102-105.
4. Мухитдинов У. Б. и др. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ ПРИ ТИМПАНОПЛАСТИКЕ I-III ТИПА //Re-health journal. – 2021. – №. 2 (10). – С. 90-96.

5. Расулова Н. А., Кузиев О. А. Микробиологические аспекты хронического гнойного синусита у больных с ВИЧ-инфекцией //Молодой ученый. – 2017. – №. 21. – С. 170-172.
6. Джаббарова Д. Р., Исматова К. А. Аспекты клинических проявлений риносинуситов у беременных //Евразийский Союз Ученых. – 2018. – №. 2-2 (47). – С. 54-55.
7. Джаббарова Д. Р., Исматова К. А. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РИНОСИНУСИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ //Web of Scholar. – 2018. – Т. 2. – №. 3. – С. 19-21.
8. Иброхимов Х., Джаббарова Д. Эффективность применения флутиказона пропионата в лечении гипертрофии глоточной миндалины у детей //Перспективы развития медицины. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 92-92.
9. Аманов Ш. Э. и др. Клинико-иммунологические аспекты диагностики и лечения детей с хроническими гнойными синуситами //Молодой ученый. – 2018. – №. 11. – С. 96-100.
10. Аманов Ш. Э. и др. Оценка слуха в зависимости от эффективности лечения различных форм хронических гнойных средних отитов //Молодой ученый. – 2017. – №. 9. – С. 131-135.
11. Alimova D. D., Amonov S. E. The morphological characteristic of the mucous membrane at polypous rhinosinusitis //International Journal of Pharmaceutical Research (09752366). – 2020. – Т. 12. – №. 3.
12. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Polipoz rinosinusitlarda shilliq qavatning morfologik xarakteristikasi //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 158-165.
13. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Bolalarda surunkali rinosinusit patogenezida immunologik ko'rsatkichlarning ahamiyati //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 154-157.
14. AMONOV S. E., ALIMOV D. D., Akromovich G. A. Clinical And Immunological Features Of Allergic Rhinitis In Children //World Bulletin of Public Health. – 2022. – Т. 17. – С. 87-89.
15. AMONOV S. et al. Treatment optimization of chronic odontogenic maxillary sinusitis //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 2419-2422.

